

**TOSHKENT XALQARO MOLIYAVIY
BOSHQARUV VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI**

**SIVILIZATSIYALARARO
MULOQOT: TARIXIY TAJRIBA
VA ZAMONAVIY XALQARO
MUNOSABATLARDA FALSAFIY
YONDASHUVLAR**

*II an'anaviy Respublika ilmiy-
amaliy konferensiya
materiallari to'plami*

Toshkent – 2026

UO‘K: 32.327.364

“Sivilizatsiyalararo muloqot: tarixiy tajriba va zamonaviy xalqaro munosabatlarda falsafiy yondashuvlar” mavzusidagi II an’anaviy respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. 2026-yil 28-mart, Toshkent shahri.

Tuzuvchi va nashrga tayyorlovchilar: **Urolbek Ergashev, Ikrom Xudayberdiyev, Bexzod Maxmudov, Abduvali Yo‘ldashev, Dildora Qoraboyeva.**
–Toshkent: TIFT universiteti nashriyoti, 2026. –403 bet.

Mas’ul muharrir:

K.K.Kalonov – TIFT universiteti “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tarix” kafedrasida professori, sotsiologiya fanlari nomzodi

Tahrir hay’ati:

B.Sayfullayev – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

B.Maxmudov – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent;

U.Ergashev – falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

Sh.Salimov – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

A.Yo‘ldashev – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

I.Xudayberdiyev – tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

D.Qoraboyeva – falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

To‘plam tarkibidan o‘rin olgan maqola, ma’ruza va tezislar mualliflarning ilmiy tadqiqot natijalari va shaxsiy ilmiy qarashlarini o‘zida aks ettiradi.

Mazkur ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha Muvofiqlashtiruvchi-metodik markaz bilan hamkorlikda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2026-yil 16-yanvardagi “2026-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 11-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida o‘tkazilgan.

© U.Ergashev, I.Xudayberdiyev va boshqalar, 2026;

© TIFT universiteti

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
2. Титова С. В. Мобильное обучение иностранным языкам: учебное пособие. – М.: Икар, 2014. – 224 с.
3. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Современный словарь методических терминов и понятий. Теория и практика обучения языкам. – М.: ИКАР, 2018. – 496 с.
4. Капранова К. В. Использование искусственного интеллекта в лингводидактике // Вестник гуманитарных наук. – 2024. – №2. – С. 45–51.
5. Shadiev R., Liu J. A review of research on facial expression recognition in educational settings // Educational Technology Research and Development. – 2023. – Vol. 71. – P. 421–447.

EKOLOGIK MUAMMOLARNI HAL QILISHDA MAS'ULIYAT FALSAFASI

Samandarova Mukarram Bo'riyevna - *Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada nemis faylasufi Gans Yonasning mas'uliyat falsafasi ekologik muammolarni hal etishning muhim nazariy asoslaridan biri sifatida tahlil qilinadi. Muallif Yonasning ekologik xolizm va «kelajak uchun mas'uliyat» konsepsiyalarini yoritib, ularning zamonaviy ekologik siyosat hamda barqaror rivojlanish g'oyalariga ko'rsatgan ta'sirini ochib beradi. Shuningdek, Rio-de-Janeyro deklaratsiyasi, Kioto protokoli va Parij iqlim bitimi misolida Yonas g'oyalarining xalqaro ekologik hujjatlardagi ifodasi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida mas'uliyat falsafasi ekologik tahdidlarga qarshi kurashish, tabiatni muhofaza qilish va kelajak avlodlar manfaatlarini ta'minlashning muhim falsafiy hamda amaliy asosi ekanligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Gans Yonas, mas'uliyat falsafasi, ekologik muammolar, ekologik xolizm, kelajak uchun mas'uliyat, barqaror rivojlanish, ekologik siyosat, avlodlararo adolat, Rio-de-Janeyro deklaratsiyasi, Kioto protokoli, Parij iqlim bitimi.

Ekologik muammolar global miqyosda o'z ta'sirini ko'rsatib, ular faqat tabiat bilan bog'liq muammolar emas, balki insoniyatning ma'naviy inqirozi, uning mas'uliyatsizligi va ko'p hollarda faqat iqtisodiy manfaatlarini ustuvor qo'yishi bilan ham bog'liq muammolardir. Shunday sharoitda XX asrning yirik faylasuflaridan biri Gans Yonasning mas'uliyat falsafasi zamonaviy ekologik muammolarni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Gans Yonas falsafasining markaziy g'oyalaridan biri - bu tabiatga yaxlit tizim sifatida qarash konsepsiyasidir. Uning bu yondashuvi ekologik xolizm deb ataladi. Ekologik xolizm - tabiatni alohida qismlar yig'indisi emas, balki yaxlit,

o‘zaro bog‘liq organizm sifatida tushunish va unga munosabatda bo‘lish zarurligini ta’kidlaydigan falsafiy yondashuvdir. S.Donnelli ta’kidlaganidek: «Yonas tabiiy-ekologik holatning global inqirozi va insoniyat fojiasi tomon harakatlanishdan xavotirda. U mas’uliyat etikasini shakllantirishni o‘zining qahramonona vazifasi deb hisoblaydi» [1]. Yonas ta’limotiga ko‘ra, tabiat va insoniyat bir-biridan ajralmas bo‘lgan uzviy bog‘liq tizim bo‘lib, ularni bir-biridan ajratib bo‘lmaydi.

Gans Yonasning mas’uliyat etikasining markaziy tushunchasi «kelajak uchun mas’uliyat»dir. Bu konsepsiya zamonaviy ekologik siyosat va qonunchilikka katta ta’sir ko‘rsatdi. Yonas insonning texnologik qudrati ortishi bilan uning mas’uliyati ham ortishini ta’kidlab, kelajak avlodlar oldidagi mas’uliyatni axloqiy imperativ darajasiga ko‘tardi. S.Adylxanova tomonidan e’tirof etilganidek: «Yonas kelajak avlodlarga nisbatan munosabat ularga bo‘lgan mas’uliyatimizga asoslanishi kerak deb hisoblaydi» [2].

Yonasning g‘oyalari barqaror rivojlanish konsepsiyasiga katta ta’sir ko‘rsatdi, deyish mumkin. 1987 yildagi Brundtland komissiyasi hisobotida ta’kidlanganidek, «kelajak avlodlarning o‘z ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini xavf ostiga qo‘ymasdan, hozirgi avlodlarning ehtiyojlarini qondiradigan rivojlanish»dir. Fransiyaning Bordo iqtisodiyot maktibi professorlari D. Bazin, S. Ferrari va R. Xovart o‘z tadqiqotlarida shunday yozadilar: «Yonasning fikricha, mas’uliyat global etik ko‘lamga ega, chunki u inson turi va tabiiy tizimlar o‘rtasidagi uzoq vaqt davomida o‘zaro bog‘liqlikni o‘z ichiga oladi» [3].

Zero, Yonasning «kelajak uchun mas’uliyat» konsepsiyasi bir qator muhim xalqaro ekologik hujjatlarda o‘z aksini topgan bo‘lib, bu uning zamonaviy ekologik siyosatga ko‘rsatgan ta’sirini ko‘rsatuvchi muhim dalildir. Yonasning bu konsepsiyasi xalqaro hamjamiyat tomonidan nafaqat nazariy jihatdan qabul qilingan, balki amaliy siyosiy va huquqiy hujjatlarda ham o‘z ifodasini topgan. Bu esa uning ekologik masalalarga yondashuvdagi ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

1. 1992 yildagi Rio-de-Janeyro deklaratsiyasi. Mazkur hujjatda barqaror rivojlanish prinsiplari belgilab berilgan bo‘lib, ular Yonasning kelajak avlodlar oldidagi mas’uliyat g‘oyasini aks ettiradi. Xususan, deklaratsiyaning 3-prinsipida «Rivojlanish huquqi hozirgi va kelajak avlodlarning rivojlanish va atrof-muhit ehtiyojlarini adolatli qondirish yo‘lida amalga oshirilishi kerak» deb ta’kidlangan. Bu prinsip bevosita Yonasning falsafiy qarashlaridan ilhomlangan bo‘lib, u insoniyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarga yangicha yondashuvni, shuningdek, kelajak avlodlar manfaatlarini bugungi kunda himoya qilish zarurligini ifodalaydi. Mazkur deklaratsiya jahon miqyosida ekologik siyosatni shakllantirishda muhim burilish nuqtasi bo‘lib xizmat qildi va unda Yonasning g‘oyalari asosiy qadriyatlar sifatida mustahkamlandi.

2. 1997 yildagi Kioto protokoli. Bu iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurash bo‘yicha xalqaro hujjat bo‘lib, unda davlatlarning issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha majburiyatlari belgilangan. Bu protokol Yonasning kelajak avlodlar oldidagi mas’uliyat g‘oyasining amaliy natijasi hisoblanadi. Kioto protokoli iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashda davlatlarning aniq majburiyatlarini belgilab berdi, bu esa insoniyatning kelajak avlodlar oldidagi mas’uliyatini ro‘yobga chiqarishning amaliy mexanizmi sifatida xizmat qiladi. Protokolda belgilangan chora-tadbirlar orqali davlatlar o‘z harakatlarining uzoq muddatli

oqibatlarini hisobga olishga, sayyoramizdagi hayot sharoitlarini saqlab qolishga yo‘naltirilgan qadamlarni qo‘yishga harakat qilmoqdalar, bu esa Yonas ta’limotining amaliy ifodasidir.

3. 2015 yildagi Parij iqlim bitimi. Ushbu bitimi global isishni Sanoat revolyusiyasidan oldingi davrga nisbatan 2 darajadan pastda ushlab turish maqsadini qo‘ygan hujjat. Bu bitim ham Yonasning «kelajak uchun mas’uliyat» konsepsiyasining amaliy ifodasidir. Parij iqlim bitimi iqlim o‘zgarishlariga qarshi kurashda yanada kengroq va moslashuvchan mexanizmlarni nazarda tutadi, bunda davlatlar o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, lekin umumiy maqsad sari harakat qilishga kelishib olganlar. Bu bitimda nafaqat bugungi avlod, balki kelajak avlodlar oldidagi mas’uliyat tamoyili aniq maqsad va vazifalar orqali ifodalangan. Parij bitimi global ekologik hamkorlikning muhim bosqichi bo‘lib, unda Yonasning insoniyat oldida turgan ekologik muammolarni hal qilish uchun birgalikdagi mas’uliyat haqidagi g‘oyalari mujassamlashgan.

Shu tariqa, Gans Yonasning «kelajak uchun mas’uliyat» konsepsiyasi zamonaviy ekologik siyosatda muhim o‘rin tutib, barqaror rivojlanish, avlodlararo adolat tamoyillari, xalqaro ekologik hujjatlar va milliy qonunchilikka katta ta’sir ko‘rsatgan. Bu konsepsiya insoniyatni ekologik muammolarga yangicha yondashuvga undab, kelajak avlodlar manfaatlarini hisobga olishning ahamiyatini ta’kidlaydi. Bugungi kunda ko‘plab davlatlarning ekologik qonunchiligi va siyosatida Yonasning mas’uliyat falsafasi aks etgan bo‘lib, bu ularning tabiatni muhofaza qilish, barqaror rivojlanishni ta’minlash va kelajak avlodlar uchun qulay yashash sharoitlarini saqlab qolishga qaratilgan chora-tadbirlarida o‘z ifodasini topmoqda. Yonasning «kelajak uchun mas’uliyat» konsepsiyasi nafaqat nazariy jihatdan qimmatli, balki amaliy siyosatni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etib, bu orqali insoniyat ekologik muammolarni hal qilishda aniq yo‘nalishlar va tamoyillarga ega bo‘ladi. Bu esa ekologik tahdidlarga qarshi samarali kurashish, barqaror rivojlanishni ta’minlash va kelajak avlodlar uchun yashashga arziydigan dunyoni saqlab qolishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. DONNELLEY, S. (1989). Hans Jonas, the Philosophy of Nature, and the Ethics of Responsibility. *Social Research*, 56(3), 635–657. <http://www.jstor.org/stable/40970559>
2. Adylkhanova, S.E. (2024). Philosophical aspects of the ethics of responsibility by Hans Jonas. *Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия»*, 3(115). -С.276-284.
3. Damien Bazin & Sylvie Ferrari & Richard B. Howarth. “Introducing Environmental Ethics into Economic Analysis: Some insights from Hans Jonas’ Imperative of Responsibility”. *Bordeaux Economics Working Papers* 2021-03.

G'URIYLAR SIYOSATIDA FAHRIDDIN AL-ROZIYNING O'RNI: SHIMOLIY HINDISTONDAGI ILMIIY FAOLIYATI MISOLIDA

Umarjonov Soxibjon Soyibjon o'g'li – TDIU, “Falsafa” kafedrasi katta o'qituvchisi, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'lumki, Markaziy Osiyo tarixida siyosiy aql-idrok bilan ma'naviy jasoratni, diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni o'zida mujassam etgan buyuk arboblarning ko'p bo'lgan. Xususan, Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Xoja Baxovuddin Naqshband va boshqa ko'plab buyuk ajdodlarimiz milliy madaniyatimizni rivojlantirishda ulkan hissa qo'shdilar, xalqimizning milliy iftihori bo'lib qoldilar. Ularning nomlari, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga qo'shgan buyuk hissalarini hozirgi kunda butun dunyoga ma'lum. Shu sababli ham bugungi kunda buyuk mutafakkirlarimizning bizga qoldirgan ma'naviy boyliklarini kengroq o'rganishimiz, tadqiq etishimiz zarur.

IX-XII asrlar davomida Markaziy Osiyo madaniyatining gurg'urab rivojlanish davrida Markaziy Osiyoda Al-Xorazmiy, Al-Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino va Abu Nasr Forobiy kabi keng qamrovli tafakkur va qomusiy bilim egalari ilmning turli sohalarida ijod qilishlari natijasida rivojlanish va taraqqiyot uchun belgilovchi ahamiyatga ega bo'lgan turli falsafiy, tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy va ma'naviy-diniy g'oyalarni ilgari surishgan. Shu sababli ham Markaziy Osiyo mutafakkirlari ilmning barcha sohalarida olib borgan tadqiqot natijalaridan hozirgi zamon fani va texnikasi keng sur'atlarda foydalanib kelmoqda.

Ushbu qomusiy allomalarning munosib izdoshi Imom al-Roziy, Fahr Roziy[1:1] nomlari bilan tanilgan Abu Abdulloh Muhammad Umar al-Roziy (vafoti 1209, ba'zi manbalarda 1210-yil) hisoblanadi. Fahriddin al-Roziy nafaqat Markaziy Osiyo balki Yaqin va O'rta Sharq xalqlari diniy-falsafiy tafakkurida ulkan iz qoldirgan. Ilohiyotga, kalom ilmiga doir “Nihayat al-uqul fi ilm al-usul”, “Munazarat fi bilad ma vara al-nahr”, “Muhassal afkar al-mutaqadimin val-muta'akhirin”, “Al-Arbain fi usul al-din”, “Ma'alim usul al-din”, “Asrar al-tanzil va-anvar al-tavil”, “Al-matalib al-aliya min al-ilm al-ilahi”, “Al-Tafsir al-kabir” yoki “Mafatih al- g'ayb” kabi asarlar yozib islom dini va islom ilohiyoti rivojlanishiga katta hissa qo'shgan. Shu boisdan allomaga “Fahriddin” ya'ni “dinning fahri” yuksak unvoni berilgan. Keyinchalik Fahriddin al-Roziyning Islom diniga doir xizmatlarini qadrlagan holda butunlay Imom darajasi ko'tarilgan va ismiga ham ushbu nom – “Imom Fahriddin Roziy” sifatida qo'shib aytilgan[2:717]. Shuningdek Islom dini rivojiga qo'shgan hissasini munosib taqdirlash maqsadida 1180-1225 yillardagi Abbosiy xalifa Nosir “G'uriylar intermediyasi”¹ davrida al-Roziyga “*Al-dai lil-halq ilal-haqq*” ya'ni “odamlarni haq zodga chorlovchi” unvoni bilan taqdirlaydi. Bu unvon al-Roziy asarlarning

¹ Al-Roziyning tahminan 1195-1206 yillarda G'uriy sultonlar xizmati davridagi ijtimoiy-siyosiy va ilmiy faoliyati davriga nisbatan qo'llaniladi.

22	Xalilova Gulnigor	Sivilizatsiyalararo hamkorlikning tarixiy ildizlari va bugungi xalqaro munosabatlardagi ahamiyati	170
23	Ochilova A.G.	Tourism ties between Central Asia and Germany, recent years	172
3-SHO‘BA. GLOBALLASHGAN DUNYODA YANGICHA FALSAFIY TAFAKKUR VA DINIY KONFESSIYALARARO MULOQOTLARDAGI ILMIY MUNOZARALAR			
1	Hakimov Nazar	Jamiyatning yangi taraqqiyot bosqichida yashil iqtisodiyot va inson ekologiyasi transformatsiyasining deterministik jihatlari	177
2	Rajabov Habibullo	O‘zbekistonda axborot siyosatining zamonaviy tendensiyalari	183
3	Turayev Baxtiyor	Leybnits dahosi	187
4	Komil Kalanov	“Muqaddaslik” tushunchasining diniy identiklikni ifodalashdagi falsafiy talqini	192
5	Ergashev Urolbek	Turkiy xalqlar ma’naviy integratsiyasida allomalar merosining ahamiyati (Toshko‘prizoda misolida)	196
6	Azimova Nasiba	Globalashuv davrida xalqaro munosabatlar falsafasi: pedagogik jarayonda tanqidiy tafakkurni rivojlantirish strategiyalari	200
7	Saidov Sarvar	VIII asr Sharq sivilizatsiyasi rivojida Abdulloh ibn Muqaffa falsafiy merosining o‘rni	203
8	Нурматова Фаиза Карабаева Дилдора	Трансформация философского мышления в эпоху глобализации, межконфессиональный диалог и интеграция тюрских государств: синхронный анализ на примере узбекистана	206
9	Nasimova Zarina	Critical international relations theory and fostering critical thinking in modern pedagogy: philosophical perspectives	211
10	Maxmudov Lazizjon	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning fuqarorlik jamiyatidagi milliy identiklik shakllanishiga ta’siri	214
11	Усманова Муниса	Наследие русской литературы как средство преодоления духовного кризиса современного общества	218
12	Boboyev Doniyor	Sun’iy intellekt sharoitida ta’lim jarayonining falsafiy-metodologik transformatsiyasi	221
13	Турсунова Наргиза	Роль национальных культурных центров в развитии межнационального диалога в узбекистане	226
14	Mamadaliyeva Husnora	Hakim termiziy hayoti va ilmiy merosini o‘rganishda “buduvvu-sh-shan” asarining o‘rni	228
15	Хидирова Дурдона Нигматулина Руфина	Национальная модель обеспечения межнационального и межконфессионального согласия	232
4-SHO‘BA. AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA FAN, TA’LIM VA SUN’IY INTELLEKT MAVZULARIDA KECHAYOTGAN DISKURS TAHLILLAR			
1	Eshnazarova Farida	Sun’iy intellekt algoritmlarining sport psixologiyasida qo‘llanilishi: raqamli ta’lim va trening strategiyalari	234
2	Nurmatova Umida	Axborotlashgan jamiyat diskursida virtual borliq va yoshlar tafakkurining transformatsiyasi	236
3	Abdunazarov Lutfillo	Jahon ekologik inqirozi sharoitida ekologik madaniyatning ijtimoiy-falsafiy mohiyati va fanlararo xususiyatlari	239

4	Abdunazarov Lutfillo	O'zbekistonda urbanizatsiya jarayonlariga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillar	242
5	Xamroyeva Feruza	Talabalarning ilmiy-tadqiqot salohiyatini rivojlantirishda zamonaviy interfaol yondashuvlar	244
6	Shobhit Goel Supriya Banerjee	Policy and governance of artificial intelligence in science and education: building a responsible information society	247
7	Xidirova Durdona	Sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini individuallashtirish imkoniyatlari	252
8	Хидирова Дурдона Алетдинова Фериде	Как дискурс ии формирует реальность в информационном обществе. (например Узбекистана)	255
9	Morozova Anastasiya	Anthroponyms: classification by grammatical structure. Two- and three-word naming models	257
10	Nuriddinova Huriyat	O'xshatish asosidagi topishmoqlarning semantik va lingvomadaniy xususiyatlari	261
11	Suvanova Nodirabegim	Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli texnologiyalarning ta'siri	264
12	Qutliyev Shahbos	Ekologik barqaror taraqqiyotni ta'minlashning huquqiy asoslari	268
13	Gulnoza Abdug'aniyeva	Modern views of virtualactivity in the question of human value	273
14	Boymirzayev Farxodjon	Bo'lajak o'qituvchilarga "Pedagogik mahorat", "Pedagogik kvalimetriya" fanini o'qitish jarayonida baholashga oid ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari, shakl, metod va vositalarini takomillashtirish	277
15	Sheraliyev Nurali	O'zbekiston Respublikasida aholi farovonligini oshirishda suniy intellekt va sog'lom turmush tarzining ahamiyati	281
16	Salimov Sherzod	O'zbekistonda oliy ta'lim tizimi: holati va islohotlar	284
17	Kuanishova Dilmira Yakubova Dilfuza	Axborotlashgan jamiyatda sun'iy intellektning Ta'lim tizimiga ta'siri	287
18	Muminov Komiljon	Raqamli forsait texnologiyalar asosida oliy ta'lim jarayonini rivojlantirish metodik yondoshuvlari	290
19	Ismoilova Iroda	Axborotlashgan jamiyatda kasbiy kompetensiya masalalari	296
20	Imonqulova Iroda	Axborotlashgan jamiyatda yoshlar tarbiyasida mahallaning roli	299
21	Suyunova Nargiza	Raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar	301
22	Berdiyeva Nafisa	O'zbekistonda ta'lim tizimini istiqbollari	305
23	Boymirzayeva Shahnoza	Sun'iy intellekt tushunchasining pedagogika nazariyasidagi talqini va uning pedagogik ta'lim tizimidagi didaktik-pedagogik o'rni	307
24	Jabbarova Feruza	Axborotlashgan jamiyatda o'qituvchining psixologik kompetensiyalari: empatiya, ijtimoiy tajriba va madaniy ongning ta'lim jarayonidagi roli	310
25	Bozorov Muxridin	Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish bo'yicha prezident farmonlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	313
26	Donaboyeva Husnora	O'zbekistonda ichki turizmni rivojlanishida kontent va raqamli texnologiyalarning bugungi holati va istiqbolli rejalar	316

27	Toshpo‘latov Mamadali	Navoiy viloyatida “yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi	320
28	Tojiev Dostonjon	Views on the activities of the organization of turkic states in the books of the president of uzbekistan	323
29	Fayzullayeva Zarnigor	“Sip-san’at imkoniyatlari platformasi” bo‘lg‘usi rassom-pedagoglarning kasbiy kompetentlik ko‘nikmalarini takomillashtirishning asosiy texnologiyasi sifatida	327
30	Эшмурадова Манзура	Роль эзотерических практик в формировании инклюзивной социально-экономической среды	331
31	Andayev Mashrabjon Raximova Zaxro	Boshlang‘ich sinflarda matematika va tarbiya fanlarini integratsiyalash	334
32	Nazarova Dilnoza Raxmatova Diyora	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn tahlili orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirish: yangi taraqqiyot strategiyasi kontekstida	338
33	Shodiyeva Shirinabonu	The role of artificial intelligence technologies in the development of the tourism industry	341
34	Turg‘unov Abrorjon Amonqulov Bekzod Umirbaeva Asiya Qahhorov Afro‘z	Theoretical and practical aspects of the least squares method in mathematical modeling	344
35	Turg‘unov Abrorjon Amonqulov Bekzod Umirbaeva Asiya Qahhorov Afro‘z	The least squares method	349
36	Dakupova Azima	Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ilmiy-ommabop asarlarni o‘qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	354
37	Sayfullayev Samarbek Baydullayeva Sevara	Koreya va O‘zbekiston: milliy sun‘iy intellekt modelini yaratishning strategik ahamiyati (Naver “Hyperclova X” tajribasi misolida)	358
38	Karabayeva Gulnora Abdurasulova Maftuna	Axborotlashgan jamiyatda fan, ta‘lim va sun‘iy intellekt mavzularida kechayotgan diskurs tahlillar	364
39	Sayfullayev Samarbek Mamajomova Muxtasar	Oliy ta‘lim transformatsiyasida strategik hamkorlikning yangi bosqichi (O‘zbekiston va Janubiy Koreya misolida 1992-2026-yillar)	368
40	G‘ofurov Bahromjon Juraboyev Doston	Inson tafakkuri va sun‘iy intellektning falsafiy muammolari	374
41	Ashurova Maxbuba	Yoshlar tarbiyasi va ma‘naviy kamoloti masalasi	377
42	Choriyeva Madina	O‘zbekistonda inklyuziv jamiyat: falsafiy va ijtimoiy masalalar	380
43	Kudratova Umida	Vilgelm fon Gumboldtning “Akademik yakkalik va erkinlik” konsepsiyasi	382
44	Xalimova Mavlyuda	Mahalliy tarixiy joylarni o‘rganishda o‘quvchi faolligini oshirish metodikasi	386
45	Mustafoyeva Dilorom Alimjonovna	Rus tili darslarida nutqiy muhitni yaratishda neyrotarmoqlar va sun‘iy intellektdan foydalanish	388
46	Samandarova Mukarram Bo‘riyevna	Ekologik muammolarni hal qilishda mas‘uliyat falsafasi	391
47	Umarjonov Soxibjon	G‘uriylar siyosatida Fahriddin al-Roziyning o‘rni: Shimoliy Hindistondagi ilmiy faoliyati misolida	394

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT XALQARO MOLIYAVIY BOSHQARUV VA
TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI**

**“SIVILIZATSIYALARARO MULOQOT: TARIXIY
TAJRIBA VA ZAMONAVIY XALQARO
MUNOSABATLARDA FALSAFIY YONDASHUVLAR”**

mavzusidagi II an’anaviy respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

2026-yil 28-mart, Toshkent shahri